

GRAVURA „ȚĂRĂNCI PE CÂMP” APARTINÂND ARTISTULUI FRANCEZ ARISTIDE MAILLOT.

ANALIZĂ. INTERVENȚII DE CONSERVARE – RESTAURARE

The engraving „The harvesters” belonging to the french artist Aristide Maillol.

Analysis. Conservation – restoration interventions

CZU:

DOI:

Oana Mihaela CĂPĂȚÎNĂ

Inginer chimist, Expert în Restaurare Carte și Document

Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul

Muzeal Național „Moldova” Iași, România

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0671-6881>

E-mail: oana_capatina@yahoo.com

Maria GEBA

Doctor în inginerie chimică, Cercetător științific,

Expert în Restaurare – Investigații chimice și Conservarea Patrimoniului Cultural Național

Mobil, Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3442-0930>

E-mail: mariageba@yahoo.com

Summary: The work aims to highlight a French artist, Aristide Maillol (19th–20th century), in relation to his artworks and to enhance the unique engravings of this artist in the patrimony of the Art Museum of Iasi, through analysis and restoration.

Key words: Aristide Maillol, engraving, monogram, investigation, conservation, restoration

ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL ȘI LUCRĂRILE SALE

S-a născut în Banyuls-sur-Mer, Roussillon, la 8 decembrie 1861 (Figura 1). A fost tapi-ser, sculptor, pictor și grafician francez până la 27 septembrie 1944, când a murit la Banyuls la vârsta de optzeci și trei de ani, într-un accident de mașină.

Subiectul aproape tuturor lucrărilor lui Maillol este corpul feminin, tratat cu un accent clasic pe forme stabile. A realizat statui monumentale reprezentând nuduri feminine mature impregnate cu semnificație simbolică (Figura 2-3). Sculptura sa în ipsos sau bronz este caracterizată prin reținere emoțională, compoziție clară și suprafețe senine¹.

Iată ce spune despre Maillol și lucrarea „Mediterraneană” patronul german Harry Graf Kessler când l-a vizitat pentru prima dată pe sculptorul din Marly-le-Roi, consemnându-și impresiile în jurnalul său²:

„Locuiește într-o casă foarte mică, foarte primitivă și rurală, în mijlocul unor livezi mari deschise. Când am bătut la ușă (nu este clopoțel), femeia a apărut pe micul balcon și a

Fig. 1. Artistul Aristide Maillol (surse fotografice: <https://www.pinterest.com/pin/335096028508857608/>; <httpstps://www.gognasrl.it/antiquariato/wp-content/uploads/2013/11/Aristide-Maillol.jpg>)

Fig. 2. FEMEIA (cunoscută sub numele „Méditerranée”), sculptură în bronz, 1902–1905, comandată de Harry Graf Kessler – primul și cel mai important sponsor al lui Maillol (sursa fotografică: <https://www.moma.org/collection/works/81068>)

¹ [online] <https://artinwords.de/aristide-maillol> (consultat 23.07.2024)

² [online] <https://www.britannica.com/biography/Aristide-Maillol> (consultat 24.07.2024)

strigat în grădini: Aristide, Aristide! după care un țăran cu o bluză albastră, cu o pălărie de paie de muncitor cu boruri largi pe cap, a venit și ne-a salutat într-un patois foarte larg, într-un mod rustic conservator. Nu s-a prezentat mai departe și nici nu s-a deranjat prea mult în privința numelor noastre, ci era doar Maillol: arăta de vreo 40 de ani, lungă netăiată, barbă neagră plină, foarte expresiv, ochi albaștri strălucitori, slăbit și cu un nas lung acvilin de tip spaniol pronunțat. Ne-a dus direct la studio, care este o clădire mică în grădină, și ne-a arătat lucrările și desenele lui, bustul doamnei Maurice Denis, o mică figură feminină ghemuită, pe care a vrut să o facă în mărime naturală și din care i-am cumpărat imediat modelul mic (800 frcs) [...] Am găsit printre desenele lui o schiță a unei figuri feminine ghemuite, care m-a frapat atât de mult pentru minunatul arabesc al liniilor și compoziția lor succintă [...] mi-a propus să o facă în piatră, sculptura pentru mine. Maillol a pledat [sic] pentru mărime naturală; și am fost de acord cu asta, dacă prețul permite.”

Fig. 3. NOAPTEA, sculptură în bronz modelată între 1902 și 1909 (sursa imaginii: <https://www.pinterest.com/pin/585608757784956298/>)

El a realizat, de asemenea, multe ilustrații în xilografură pentru opera poezilor antici, cum ar fi *Vergiliu și Ovidiu* în anii 1920 și 1930, lucrând mult pentru a reînvia arta cărții. De asemenea, a ilustrat *Daphnis și Chloe de Longus* (1937) și *Chansons pour elle* de Paul Verlaine (1939). A executat numeroase litografii ce poartă monograma artistului și al căror subiect principal îl reprezintă femeia matură desenată în maniera unui sculptor (Figura 4 – b). O mare colecție de lucrări ale lui Maillol este menținută la Muzeul Maillol din Paris, care a fost înființat de Dina Vierny, modelul și însoțitorul platonic al lui Maillol în ultimii

10 ani ai vieții sale. Operele artistului, executate în bronz sau pe hârtie, poartă semnătura în monogramă, litera “M” încercuită (Figura 4 – a și c)³.

Fig. 4: a: monograma în bronz a artistului ARISTIDE MAILLOL; b: FEMEIE ȘEZÂND, litografie pe hârtie maro deschis, realizată cu cretă roșie; c: monograma pe hârtie (surse imagini: <https://www.christies.com/zh/lot/lot-4496658>; <https://www.bidsquare.com/online-auctions/helmuth-stone-gallery/aristide-maillol-1861---1944-litho-1590803>)

PREZENTAREA ARTEFACTULUI

Artefactul reprezintă singura lucrare a artistului înregistrată în patrimoniul Muzeului de Artă Iași, reprezentând o compoziție figurativă, în alb și negru, ce ilustrează două personaje feminine la muncă, pe câmp. Una dintre femei, în stânga, în picioare, cu spatele în profil dreapta, iar cealaltă este aplecată în față, cu mâinile împreunate. Coordonatele lucrării însoțite de analizele inițiale ale acesteia, sunt menționate în tabelul nr. 1:

TABEL NR. 1 – coordonate artefact, rezultate investigații

TITLUL GRAVURII: „ȚĂRĂNCI PE CÂMP”

DEȚINĂTOR/ NR. INVENTAR: MUZEUL DE ARTĂ IAȘI/ 346

MATERIALE: – hârtie de fabricație manuală; materiale pentru imprimarea litografică

TIP DOCUMENT: original, foaie unică plană

TEHNICĂ/DIMENSIUNI: litografie pe hârtie/42 x 45,4 cm.

REZULTATE INVESTIGAȚII FIZICO-CHIMICE:

pH-ul determinat este în mediu acid, având valori cuprinse între 5.3 și 5.5 pentru zonele lipsite de atac microbiologic și cu valori cuprinse între 4.5 și 4.7 pentru zonele degradate microbiologic; Timpul de udare, 3 secunde, pentru ariile lipsite de atac microbiologic și de peste 3 minute pentru ariile degradate microbiologic; Materiile utilizate în execuția gravurii sunt insolubile în apă distilată.

REZULTATE EXAMINĂRI BIOLOGICE: atac microbiologic inactiv.

³ [online] <https://www.britannica.com/biography/Aristide-Maillol> (consultat la 24. 07. 2024)

STAREA DE CONSERVARE A OPEREI DE ARTĂ LA INTRAREA ÎN LABORATOR

Lucrarea de gravură, susținută pe un carton acoperit cu hârtie, prezenta degradări fizico-chimice, fizico-mecanice, biologice și sociale, după cum urmează (Figura 5):

- FRAGILIZAREA ACCENTUATĂ A SUPORTULUI CELULOZIC, pe ariile cu atac microbiologic (fâșia verticală aflată în stânga lucrării), fapt confirmat prin observație microscopică și, mai ales, prin măsurătorile de pH situate în domeniu acid;
- FRAGILIZAREA UȘOARĂ A SUPORTULUI în zonele lipsite de atac microbiologic (valorile de pH aflate în mediu acid);
- MODIFICĂRI CROMATICE cauzate de atacul microbiologic accentuat și pete de natură necunoscută;
- ONDULAREA UȘOARĂ a suportului;
- URME ALE LINIILOR DE PLIERE ale hârtiei;
- UȘOARA PLIERE/increțire a hârtiei în partea inferioară;
- MICI DEPUNERI de impurități;
- PIERDERI DE MATERIAL CELULOZIC; FISURI;
- ATAC MICROBIOLOGIC determinat de ciuperci microscopice, ca urmare a păstrării, la un moment dat, în condiții neadecvate de microclimat; actualmente, atacul este inactiv;
- CONSOLIDĂRI NEADECVATE ALE LUCRĂRII: benzi înguste de consolidare în partea superioară, din hârtie de culoare maro, prin intermediul cărora gravura este susținută pe un carton degradat, adăugat ulterior pentru protejarea lucrării.

Fig. 5. Exemplificare fotografică asupra stării de degradare a gravurii, la intrarea în laborator

Fig. 6. Exemplificări fotografice pentru unele intervenții aplicate

INTERVENȚII DE CONSERVARE – RESTAURARE APLICATE ARTEFACTULUI (exemplificare fotografică în Figura 6)

- **Dezinfecția**, prin nebulizare în vapori de timol în alcool etilic, în etuvă;
- **Detășarea lucrării de pe cartonul degradat microbiologic**, prin desprinderea benzilor de consolidare din partea superioară – mecanic și prin înmuiere cu cataplasme de derivați celulozici;
- **Înlăturarea cartonului degradat** care nu corespunde lucrării;
- **Curățarea uscată a litografiei** (prin desprăfuire fină, utilizând pensoane moi și prin raclare pentru depunerile mici de impurități);
- **Curățarea hidroalcoolică a ariilor degradate microbiologic** prin tamponare cu soluții – apă distilată: alcool etilic, în raport 1:1, pentru dezinfecția locală a suportului și pentru facilitarea pătrunderii apei în fibra de celuloză în etapa următoare (operația s-a efectuat prin transferul soluției hidroalcoolice pe lucrare prin intermediul hârtiei de filtru aspersate/tamponate cu soluție hidroalcoolică, pentru evitarea deteriorărilor suplimentare ale zonei fragilizate microbiologic);
- **Curățarea umedă a suportului** (integral), **prin metoda aspersiei**, cu apă distilată și prin **intercalare** (pentru protejarea lucrării) între netex și hârtii de filtru, pentru eliminarea halourilor, pentru eliminarea produșilor de degradare solubili, pentru relaxarea fibrei celulozice din pasta de hârtie, pentru rehidratarea acesteia și pentru facilitarea unei neutralizări și consolidări adecvate;

Fig. 7. Litografia, „ȚĂRĂNCI PE CÂMP”, la finalul intervențiilor de conservare-restaurare

- **Reînclieirea și neutralizarea integrală a suportului** (și asigurarea rezervei alcaline) utilizând ca adeziv soluția apoasă de metil-celuloză în soluție apoasă de hidroxid de calciu;
- **Consolidarea aversului lucrării pentru fisuri și arii fragilizate**, utilizând hârtie japoneză de diferite grosimi și adeziv (soluție apoasă de metil-celuloză în diferite concentrații);
- **Uscarea liberă a lucrării;**
- **Înlăturarea surplusului de hârtie japoneză;**
- **Integrarea cromatică a intervențiilor;**
- **Presare sub greutate și la presa hidraulică**, între netex și hârtii de filtru;
- **Confecționarea unei mape de protecție**, tipodimensionată, din carton căptușit cu hârtie de filtru cu pH neutru (realizată de către restauratorul legător al laboratorului).

Aspectul final al lucrării, după parcurgerea graduală a intervențiilor de conservare - restaurare, este redat în imaginea de mai jos (Figura 7).

CONCLUZII

Analizarea gravurii „ȚĂRĂNCI PE CÂMP” din patrimoniul Muzeului de Artă Iași, a fost însoțită de emoția întâlnirii cu autorul acesteia, artistul francez ARISTIDE MAILLOL, creator a numeroase opere de artă ce poartă amprenta liniilor și formelor feminine caracterizate prin reținere emoțională și semnificație simbolică.

Conservarea și restaurarea artefactului va oferi publicului larg posibilitatea întâlnirii și cunoașterii unei lucrări deosebite, pornind de la suportul acesteia, continuând cu tehnica și măiestria execuției autorului, cu simplitatea semnăturii în monogramă a artistului și finalizând cu intervențiile necesare aplicate.